

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85

DOI: 10.5281/zenodo.16977895

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ДОСУГА ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ В 1953–1964 ГОДАХ НА ПРИМЕРЕ СТАЛИНГРАДА / ВОЛГОГРАДА

СЕЛИВАНОВА Валерия Юрьевна,

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);

Аспирант; e-mail: valeria.maksimova2014@gmail.com

Научный руководитель:

БОЛОТОВА Елена Юрьевна,

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: eubolotova@yandex.ru

Аннотация. В статье кратко рассматриваются нынешние варианты определения термина «досуг» и определяется роль советского правительства в организации свободного времени подрастающего поколения – будущего социалистического общества. Анализируется отечественная и зарубежная литература с целью аргументации актуальности изучения предложенной темы и определения сложности изучения феномена «досуг» в контексте изучения повседневности как отрасли исторического знания. Целью исследования является изучение форм и средств организации летнего отдыха советским государством для пионеров и школьников. Проведен анализ организации досуга детей в советском государстве с 1953 по 1964 гг. в летний каникулярный период на примере Сталинграда (с 1961 г. – Волгограда). На основе периодического издания (газеты «Сталинградская (Волгоградская) правда») определяются основные направления в организации культурно-досуговой деятельности школьников и пионеров на период летнего отдыха: 1) познавательный туризм, 2) оздоровление, 3) физкультура, 4) культурно-просветительское. В рамках 1953–1964 гг. приводится статистика о существующих в Сталинграде (Волгограде) пригородных и городских пионерских лагерях и оздоровительных площадках, о количестве отдыхающих в них сталинградских школьников. Рассказывается и о нестандартных формах пионерских лагерей, организованных родительскими комитетами, и о палаточных и «плавучих» лагерях. Определяются и иные формы летнего досуга: кинофестивали, встречи с заслуженными тружениками и знаменитыми людьми, выступления кукольных и детских театров, цирковых групп и экскурсии по родному городу и за его пределы.

Ключевые слова: повседневность, досуг, советское детство, досуговые центры, пионерский лагерь

Для цитирования: Селиванова, В. Ю. Организация советским государством досуга детей в период летних школьных каникул в 1953–1964 годах на примере Сталинграда / Волгограда // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 123–132. DOI: 10.5281/zenodo.16977895

Статья поступила в редакцию: 04.03.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

CHILDREN'S LEISURE ACTIVITIES ORGANIZED BY THE SOVIET STATE DURING THE SUMMER SCHOOL HOLIDAYS IN 1953–1964 ON THE EXAMPLE OF STALINGRAD/VOLGOGRAD

Valeria Yu. SELIVANOVA,

Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);

Candidate; e-mail: valeria.maksimova2014@gmail.com

Academic advisor:

Elena Yu. BOLOTOVA,

Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Professor; e-mail: eubolotova@yandex.ru

Abstract. The paper briefly examines the current definitions of the term «leisure activities» and defines the role of the Soviet government in organizing the younger generation's free time as for the future socialist society. The author analyzes domestic and foreign literature in order to argue the proposed topic relevance and to determine the complexity of studying the phenomenon of «leisure activities» in the context of everyday life as a branch of historical knowledge. The purpose of the research is to study the forms and means of organizing summer holidays by the Soviet state for pioneers and schoolchildren. The analysis of the organizing leisure activities for children in the Soviet state from 1953 to 1964 during the summer holidays is carried out using the example of Stalingrad (since 1961 – Volgograd). Based on the periodical (the newspaper «Stalingradskaya (Volgogradskaya) Pravda» [«Stalingrad (Volgograd) truth»]), the main organizational directions of schoolchildren and pioneers' cultural and leisure activities for the summer holidays are determined. They include: 1) educational tourism, 2) health improvement, 3) physical education, 4) cultural and educational activities. In the framework of 1953–1964 they provide statistics on suburban and urban pioneer camps and recreation grounds in Stalingrad (Volgograd), as well as on the number of Stalingrad schoolchildren vacationing in them. It also describes the non-standard forms of pioneer camps organized by parent committees, as well as tent and “floating” camps. Other forms of summer leisure activities are also defined. They include film festivals, meetings with hard workers and famous people, puppet and children's theater performances, circus groups and excursions around the hometowns and suburbs.

Keywords: everyday life, leisure activities, Soviet childhood, leisure centers, pioneer camp

For citation: Selivanova, V. Yu. (2025). Children's leisure activities organized by the Soviet State during the summer school holidays in 1953–1964 on the example of Stalingrad/Volgograd. *Service plus*, 19 (3), 123–132. DOI: 10.5281/zenodo.16977895 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/04.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

В годы существования СССР огромное внимание уделялось детству. Советская идеология предполагала создание «нового человека» с определенным мировоззрением, с новыми качествами, ценностями и установками, поэтому правительство стремилось вести целенаправленную работу с подрастающим поколением. Д.М. Зарипова отмечает, что с приходом большевистской власти детство стали рассматривать как благоприятный период для советской идеологии [5, с. 74]. Правительство СССР в подрастающем поколении видело будущих строителей коммунистического общества, поэтому не жалело средств и сил на всестороннее духовное и физическое воспитание детей.

Важно отметить, что «досуг» мы чаще всего понимаем как праздность, как отдых от работы. В современной науке присутствуют и другие концепции, например, в работе Н.И. Чуркиной дается следующее определение данному термину: «как деятельность, совершаемая ради нее самой; как средство самовыражения; как деятельность, не связанная обязательствами, выполнением ролей (семья, работа, община)» [18, с. 163]. «Досуг» каждого общества формировался под натиском социальных реалий, а советского общества – еще и под влиянием идеологизации и политизации. Для руководства СССР одной из важнейших задач было создание коллектива людей, в основе которого лежали бы принципы коллективизма и равенства. В этой связи организация свободного времени советского населения была преимущественно направлена на проведение совместных и коллективных мероприятий, что соответствовало доминирующим установкам в социалистическом государстве.

Таким образом, данная статья посвящена изучению коллективных форм летнего досуга советских детей во время летних каникул с 1953 по 1964 г. В данный период советское общество преодолевает последствия «сталинизма», закладывается духовный потенциал для дальнейшего его развития, осуждается прежняя система ценностей и ее носителей, что приводит к формированию новых форм досуга. Анализ проведен на примере города Сталинграда, переименованного в Волгоград в период хрущевской «оттепели». Изучение

вопросов, касающихся государственной политики по организации детского досуга и ее реализации на региональном уровне связаны, во-первых, с доступностью материала, во-вторых, с растущей тенденцией к тяготению к региональному аспекту во многих исследованиях по отечественной истории. Обобщение местного материала может помочь в понимании сущности государственной политики в области досуга и социокультурных процессов в пределах всей страны.

Историографический обзор

История досуга является неотделимой частью истории повседневности. Интерес к данной отрасли знания в отечественной историографии мы можем наблюдать уже с середины XIX века. На начало XX века понятие досуга традиционно связывают с социологией досуга, под которым понимают поведение людей, социальных группы в их свободное время с целью удовлетворения потребности в отдыхе, развлечении и общении при помощи всесторонних организаций, занимающихся досуговыми услугами.

Принято считать, что интерес к досугу возникает на рубеже XIX–XX веков и связывается с работами таких авторов, как Т. Веблен («Теория праздного класса» [15]) и К. Маркс [13], который определил классовую природу свободного времени. Однако поток работ на данную проблематику в зарубежной науке приходится на 20–30-е гг. XX в., когда резко увеличивается объем свободного времени в связи с введением 8-часового рабочего дня, двух выходных в неделю и двухнедельных отпусков. В данный период появляются первые обобщающие работы, где затрагивается феномен досуга («Средний город» [18, 19], а также и самостоятельные работы («Городской досуг», 1934 [20]). В послевоенное время значительно увеличивается количество работ на тему досуга, в качестве примера можно привести: «Досуг в Америке» М. Каплана (1960) [23], «Досуг» К. Робертса (1970) [22] и др.¹

Первые труды в отечественной историографии, посвященные исследованию повседневной жизни, появились в XIX веке, для них был характерен акцент на материально-вещественном аспекте быта и отсутствие анализа причин и мотивов поведения людей тех периодов. Это

¹ Основопологающая литература: Rudy Koshar. Histories of Leisure. Berg Publishers. 2002. 365 pp.; Claire Langhamer. Women's Leisure in England, 1920–60. Manchester University Press. 2000. 220 pp.; Douglas Peter Mackaman. Leisure Settings: Bourgeois Culture, Medicine, and the Spa in Modern France. University of Chicago Press. 1969. 228 pp.

Children's leisure activities organized by the Soviet State during the summer school holidays in 1953-1964

были работы Н.И. Костомарова «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» [9] и И.Е. Забелина «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях» [4]. Альтернативный подход к изучению повседневности начинает складываться во второй половине XX века в работах Ю.М. Лотмана, в частности в статье «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века» [8]. Исследователь уделяет внимание деталям бытовой жизни, при этом стараясь интерпретировать обыденное поведение в контексте культурных норм и ценностей исследуемого периода. М. С. Суренская, в свою очередь, отмечает, что «в мире дворянской культуры произошла такая трансформация сущности бытового поведения, что оно приобрело черты, обычно этому культурному явлению не свойственные» [14, С. 56].

В советский период отечественной историографии не было специальных отечественных работ, посвященных досуговой культуре. О жизни советского общества рассказывалось в исследованиях общего характера, которые анализировали культурные и социальные процессы в государстве. В результате такого подхода культурно-досуговая деятельность представлялась фрагментированной, разделенной на отдельные формы. Советские исследователи обращались к проблематике реформ, проводимых правительством с целью улучшения социально-бытовых условий и повышения уровня жизни. В связи с этим большая часть работ включала анализ динамики заработной платы, питания, жилья и др. Например, А.Е. Харитоновна в целом рассматривает аспекты городского жилищного строительства СССР [16]. Многие советские ученые исследовали подобные направления советских реформ¹.

Отечественные историки уделяли внимание исследованию процессов развития социалистического образа жизни и становления новых форм быта. В своих работах Л.А. Гордон и Э.В. Клопов [3, 17] замечают трансформацию в организации

досуга советского населения в связи с увеличением количества свободного времени у городского пролетариата. Именно в СССР такие формы досуга, как кинематограф, чтение и театр, становятся общедоступными.

Уже в постсоветской историографии появляются крупные работы, изучающие повседневность, в том числе и досуговую деятельность. Можно даже выделить исследования, которые касаются нашего хронологического периода. В качестве примера можно привести работу П. Вайля и А. Гениса «Мир советского человека» [1]. Полную картину повседневности периода хрущевской оттепели представляет исследование Н.Б. Лебиной, А.Н. Чистикова «Обыватель и реформы» [6]. Наталья Борисовна Лебина – российский историк повседневности, которая активно использует в своих работах социологический подход². Она рассматривает историю СССР не как череду сменяющих друг друга эпохальных событий, а как сумму житейских мелочей, окружающих человека.

В современной историографии стали популярны исследования детской повседневности. Основоположником истории детства считают Филиппа Арьеса. Во второй половине XX века исследователем была опубликована работа «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке», которая обозначила проблему взросления детей в аспекте изучения восприятия детства в разные эпохи [10]. В отечественной историографии проблемы истории детства рассматривались крайне редко, большая часть исследователей акцентировала свое внимание на изучении процесса влияния правительства СССР на формирование советского детства. Крупными исследователями данной проблематики в современный период считают А.А. Сальникову [11] и В.Г. Безрогова [2].

Что касается детского досуга, то данная проблематика часто встречается в гуманитарных науках, в частности в педагогике. Немало исследований посвящено общим вопросам организации летнего отдыха, досуга детей и подростков³.

1 Бромлей, Н. Я. Уровень жизни в СССР. 1950–1965 // Вопросы истории. 1966. № 7. С. 3–18; Гордон, Л. А., Левин, Б. М. Пятидневка: культура и быт. М., 1967; История СССР. Эпоха социализма (1917–1961 гг.). М., 1964; Курс советской истории. 1941–1991 гг.; Пихоя, Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998; Данилов, А. А. История инакомыслия в России. Советский период. 1917–1991. Уфа, 1995.

2 Лебина, Н. Б. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве, 1920–1930-е годы: (социально-архитектурное микроисторическое исследование). СПб.: Крига, 2010. 233 с.; Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР – оттепель. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 203 с.

3 Апажихова, Н. В. Педагогические условия организации социально-культурной деятельности детей и подростков в период летнего оздоровительного отдыха / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 2003. 239 с.; Едалина, Н. А. Психолого-педагогические условия и средства реализации личностного подхода в период летнего отдыха школьников. Екатеринбург, 1993.; Прошунина, А. В. Детский отдых в России. История и перспективы развития // Российское предпринимательство. 2015. № 24. С. 4487–4497.

Особенности организации летнего досуга детей в СССР

Свободное время школьников в 50-е – 60-е гг. было четко регламентировано, структурировано и организовано. Основными центрами досуга оставались Дворцы культуры и Дома пионеров и школьников, появившиеся впервые в 30-е гг. XX века. Деятельность данных культурно-просветительских учреждений затрагивала множество направлений, например таких, как проведение массовых мероприятий, направленных на пропаганду знаний и культуры; содействие в организации общественно полезного труда, такого как сбор металлолома или посадка деревьев; поддержка школ в проведении натуралистических занятий и эстетического воспитания (организация вечеров, лекций и т. п.); развитие интереса к технике посредством работы технических кружков и лабораторий. В решениях XX съезда КПСС были уточнены главные задачи центров досуга на благо детства: сформировать тесную связь обучения и досуга с общественно полезным трудом, необходимость воспитания у детей коммунистического отношения к труду.

Конечно же, советское правительство заботилось об организации досуга будущего поколения в каникулярное время. Еще в 10-е гг. XX в. стали появляться первые организованные формы летнего досуга, а, как отмечает Н.И. Чуркина, «в 50-е гг. XX в. был разработан комплекс нормативных документов, регламентирующий все стороны организационно-педагогической деятельности» [18, с. 164.].

Для советских детей значимую роль в их жизни занимала организация Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина, известная всем как пионерия. В связи с этим при организации летних детских каникул особую важность имели загородные пионерские лагеря, которые появились с 1924 г. В 1955 г. советским государством было подготовлено «Положение о загородном пионерском лагере», в котором определялись цели работы пионерских лагерей: обеспечение отдыха детей, укрепления их здоровья и расширение кругозора. Кроме того, большое внимание уделялось и трудовому воспитанию. В положении были рекомендации по привлечению школьников

и пионеров к посильным сельскохозяйственным работам в близлежащих колхозах и совхозах¹.

Как правило, пионерские лагеря действовали в летний период и создавались профсоюзными и комсомольскими организациями, предприятиями города, колхозами и совхозами. Некоторые лагеря были в прямом подчинении учреждениям народного просвещения и комитету по физической культуре и спорту. Советская власть рассматривала пионерский лагерь как важнейшую площадку для коммунистического воспитания подрастающего поколения. Эффективность данной формы детского досуга во многом зависела от того, насколько правильно и интересно организована воспитательная работа с детьми. Всегда стремились организовать лагерный отдых школьников так, чтобы они хорошо отдохнули, укрепили свое здоровье, интересно и с пользой провели лето.

Организация детского досуга в период летних каникул на примере Сталинграда–Волгограда

В 1953 г. в Сталинградской области было открыто 23 лагеря для 19 тыс. детей в самых живописных местах², а к лету 1961 г. было подготовлено уже 37 таких мест, в которых отдыхало свыше 30 тыс. школьников³. Для работы с детьми профсоюзы совместно с органами народного образования и комсомольскими организациями проводили подбор людей, которые в основном имели педагогическое образование (преподаватели школ и студенты педагогического института). Но бывали и исключения, например, в пионерском лагере Сталинградского тракторного завода работали в 1954 г. и в 1955 г. комсомольцы-производственники⁴.

Важно отметить, что для детей работников сталинградских предприятий были собственные пионерские лагеря. Так, например, для детей Баррикадного района Сталинграда лагерь находился в селе Захаровке (Ольховский район), лагерь завода «Красный Октябрь» находился в излучине Сакарки, в Придонской пойме, а лагерь алюминиевого завода «Дубки» был в Ленинском районе. В каждом лагере существовала своя пионерская традиция: например, каждая смена отдыхающих ребят в «Красном Октябре» обязательно ходила на могилу Гули Королевой (ухаживали за ней,

1 Положение о загородном пионерском лагере. Приложение к постановлению ЦК ВЛКСМ от 28 марта 1955 года // Сборник документов ЦК ВЛКСМ о работе ВЛКСМ ЦК Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (апрель 1954 – июль 1958). М.: Молодая Гвардия, 1958. С. 83.

2 Сталинградская правда. 28 мая 1953. № 124.

3 Сталинградская правда. 11 июня 1961.

4 Сталинградская правда. 20 мая 1954. № 118. Сталинградская правда. 12 июня 1955 г. № 138.

Children's leisure activities organized by the Soviet State during the summer school holidays in 1953–1964

возлагали цветы, венки и слушали рассказы о героической жизни девушки). Был в Сталинграде и лагерь, организованный по инициативе родительского комитета, средства для которого помог собрать районный отдел народного образования. В 1957 г. был организован летний туристический лагерь напротив станицы Трехостровской Иловлинского района. Пионеры на берегу Дона разбили палатки и совершали прогулки и походы по окрестным местам, знакомясь с растительным миром Донской поймы.

Особенное внимание советская власть уделяла детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, например, летний лагерь на берегу реки Хопер был разбит для воспитанников Хоперского специального детского дома. В газете «Сталинградская правда» от 9 июня 1953 г.¹ сообщается, что для них были подготовлены жилые палатки, читальня и кухня, приобретены настольные игры и сооружены спортивные площадки. У воспитателей были запланированы экскурсии в центр Булавинского восстания 1707–1708 гг., на Акуловский плодоовощной завод, на поля колхозов имени Ленина и «Молодая гвардия». Также сохранились данные о пароходе «Борис Горбатов», на котором присутствовало 220 пассажиров-воспитанников детских домов и школ-интернатов Сталинградской области. В планах лагеря, который плывет по Волге, было посетить Саратов, Куйбышев, Ульяновск и Горький, а также побывать в столице.

В 1956 г. в период школьных каникул в Сталинграде проходил областной слет воспитанников детских домов². Первые три дня проводилась спартакиада по легкой атлетике, волейболу, гимнастике, а на четвертый день пионеры смотрели спектакль Камышинского драмтеатра «Тайна Черного озера» и посетили строящуюся Сталинградскую ГЭС. В завершении областного слета в Театре музкомедии был проведен концерт художественной самодеятельности, где выступил сводный хор детских домов.

С 1953 г. появляется новая форма лагерей – городские пионерские лагеря, создававшиеся при школах, на территории парков и при домоуправлениях. В них отдыхали пионеры

и школьники от 7 до 15 лет, которые проживали на территориях, прилегающих к пионерскому лагерю, а ответственность за подготовку и проведение всей работы городского лагеря возлагалась на директора и педагогический коллектив ближайшей школы.

Таким образом, в Сталинграде летний досуг детей в загородных пионерских лагерях дополнялся возможностью посещать городские пионерские лагеря и школьные оздоровительные площадки. Перед профсоюзными организациями стояла важнейшая цель: обеспечить культурный отдых ребят, которые на период летних каникул остались в городе. Ежегодно органы городской власти и управления брали под контроль планы каждого культурного учреждения с целью увеличения количества утренников и киносеансов для школьников, организации работы различных кружков, прогулок и экскурсий.

Около 5 тыс. школьников Сталинграда в 1953 г. отдыхали в городских пионерских лагерях и на оздоровительных площадках³. В 1955 г. в городе при школах, домоуправлениях, клубах открылось 20 пионерских лагерей, а 15 июня 1955 г. планировалось открытие санаторной площадки, в которой в итоге отдохнуло свыше 600 детей. Как правило, городские пионерские лагеря организовывали кружки (фото, юных авиамоделистов, радиолюбителей, рисования и др.), экскурсии и киносеансы.

В летний период органы центральной и региональной власти стремились разнообразно организовывать детский досуг. В приказе Министерства культуры СССР от 28 марта 1956 г. определяется обязательный показ детских киносеансов, проведение кинофестивалей, тематический показ кинофильмов, встреч с работниками и именитыми людьми⁴. В этом же документе определяются и обязательные показы кинофильмов в каждом пионерском лагере не менее 4–5 раз в месяц. Для школьников организовывались дополнительные выступления детских и кукольных театров, цирковых групп в парках культуры и отдыха, в клубных учреждениях. Также по приказам Министерства культуры СССР артисты приглашались в пионерские лагеря⁵.

1 Сталинградская правда. 9 июня 1953. № 145.

2 Сталинградская правда. 7 июля 1956 г. № 157.

3 Сталинградская правда. 23 мая 1953 г. № 120.

4 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 6019. Оп. 2. Д. 87. 205 л.

5 ГАВО. Ф. 6019. Оп. 2. Д. 87. 216 л.

Организация советским государством досуга детей в период летних школьных каникул в 1953–1964 годах

Обязательно в период летних каникул организовывались дополнительные экскурсии школьников по родному городу и по городам страны. Исследователь А.В. Липатов отмечает: «для советской власти экскурсии и туристические выезды являлись методом по сплочению населения, а также в них сочетались познавательный и воспитательный элементы через освещение героического прошлого Царицына – Сталинграда, ознакомление с темпами роста и развития крупных промышленных центров области Волжского, Камышина, Михайловки и др. и будущих планов по социалистическому строительству создавались условия для социализации советского человека, формирования устойчивых поведенческих характеристик в рамках существующей идеологии» [7, с. 197].

В апреле 1956 г. директор Сталинградской экскурсионной базы Д.Н. Авдеев отметил, что экскурсоводами разрабатываются новые маршруты. В лето 1956 г. экскурсии проводились по историческим местам обороны Царицына – Сталинграда, по местам боев 62-й и 64-й армий в период Великой Отечественной войны, на строительство гидроэлектростанции, Волго-Донского канала им. Ленина, в Музей обороны Царицына – Сталинград, на промышленные предприятия и стройки города, в пригородные колхозы и совхозы, а также в г. Волжский, с. Царев Ленинского района, города Камышин, Серафимович, Калач¹. Для школьников организовывались экскурсии на предприятия, машинно-тракторные станции, в колхозы и совхозы. Там они принимали участие в сборе семян с деревьев и лекарственных растений. Это связывают с тем, что со второй половины 1950-х гг. начинается политехнизация в школах.

Особо популярны были экскурсии по Волге. Они начинались от причала Волго-Донского вокзала на Центральной набережной на катерах к историческим и знаковым местам Сталинграда. Каждый вечер совершались прогулки по Волге до набережной завода «Красный Октябрь», на Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина.

Нередко в школах города организовывали кружки юных туристов, как это было сделано в 1955 г. в школе № 11 Ворошиловского района². Руководители кружков совместно с воспитанниками участвовали в экскурсиях, походах, прогулках, спортивных занятиях. Преподаватель Д.Д. Курькин со школьниками совершил шлюпочный поход по Волге (от Сталинграда до Владимировки и по Ахтубе – до строительства ГЭС), пеший поход Качалино-Калач по берегу Дона и апрельский поход в Бабаев лес. Численность воспитанников данных походов составляла 150–220 человек³. Подобные походы были совершены и в 1954 г. Ученики Краснослободской средней школы совершили путешествие на Урал (смогли даже усвоить технику пешего и водного передвижения), а большая группа ребят Подтелковского района отправилась на экскурсию на пароходе по Дону до г. Серафимович⁴.

В 1953 г. для 200 школьников Сталинграда были организованы экскурсии за пределы области: в Ульяновск, Москву, Куйбышев и в Астраханский заповедник⁵. В летние каникулы 1961 г. был организован поход с длительным маршрутом: Сталинград – Краснодар – Новороссийск – Туапсе – Сочи – Сухуми – Кисловодск – Ставрополь – Элиста – Сталинград. 20 детей из детской технической станции Красноармейского района г. Сталинграда прошли часть пешком, другую часть проехали на машине⁶. Однако поездки в другие города и советские республики были скорее исключением, чем правилом. Большинство детей проводило летние каникулы в детских оздоровительных лагерях в Сталинградской/Волгоградской области.

Организовывали летний отдых в СССР не только для школьников, но и для воспитанников детских садов. С начала лета детские сады Красноармейского района вывозили детвору на дачу в Калачевском районе. В Сталинграде – Волгограде существовали сады-дачи, расположенные за городом (иногда вблизи пионерлагеря), выезд в которые организовывался сразу на три месяца. Такие дачи были летними филиалами ведомственных детских садов, которые открывались

1 Сталинградская правда. 18 апреля 1956. № 90.

2 Сталинградская правда. 31 мая 1955. № 127.

3 Сталинградская правда. 31 мая 1955. № 127.

4 Сталинградская правда. 3 августа 1954. № 182.

5 Сталинградская правда. 28 мая 1953. № 124.

6 Сталинградская правда. 28 июня 1961. № 151.

при больших производствах – заводах, фабриках, а также при больницах, вузах и т. д. В Калачевском районе была расположена дача для детей работников трестов Metallurgстрой и № 115¹. Также для дошкольников организовывали выезды на реки Волгу, Ахтубу, Дон, Медведицу, а в 1962 г. – и на Черноморское побережье Кавказа. Только в районе Сочи с июня по сентябрь отдыхали 650 маленьких волгоградцев².

В организации летнего отдыха детей принимали участие многие культурно-просветительские учреждения: цирк, кинотеатры, библиотеки, Дома культуры и Дома пионеров. За 1953–1964 гг. в Сталинграде были открыты Планетарий (1954 г.) и Кукольный театр (1956 г.), которые также в летний период активно организовывали детский досуг. Стадионы, парки культуры и отдыха становились центрами проведения спортивных соревнований, игр, праздничных мероприятий и концертов. Библиотеки, Дома пионеров и Дома культуры проводили тематические мероприятия, организовывали чтения и лекции, кружки по интересам.

Заключение

Советское правительство в подрастающем поколении видело будущих строителей коммунистического общества, в связи с этим оно уделяло особое внимание всестороннему воспитанию детей. Досуг выступал как средство формирования нравственных качеств советского человека и физического здоровья. Летний отдых как неотъемлемая часть воспитания играл в этом ключевую роль.

Центральное место в организации досуга занимали Дворцы культуры и Дома пионеров и школьников. Благодаря многообразию форм, широкой сети культурно-просветительских учреждений, а также слаженной работе государственных органов и общественных организаций подавляющее большинство детей имело возможность провести лето в организованной и познавательной форме.

Организация досуга пионеров и школьников советским государством в летний период была представлена в следующих направлениях: 1) познавательный туризм, 2) оздоровление, 3) физкультура, 4) культурно-просветительское.

Список источников

1. Вайль, П., Генис, А. Мир советского человека. М., 1996. 429 с.
2. «Гуляй там, где все». История советского детства: опыт и перспективы исследования / Сост. В. Г. Безрогов, М. В. Тендрякова. М.: РГГУ, 2013. 441 с.
3. Гордон, Л. А., Клопов, Э. В. Человек после работы. Социальные проблемы быта и вне рабочего времени. М., 1972. 268 с.
4. Забелин, И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях / М. : Изд-во АСТ : Транзиткнига, 2005. 129 с.
5. Зарипова, Д. М. Идеал советского ребенка: культурно-исторический анализ // Вестник НГПУ. 2012. С. 74–80.
6. Лебина, Н. Б., Чистиков, А. Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб., 2003. 339 с.
7. Липатов, А. В. Экскурсия как форма досуга населения в 1953–1964 гг. : на материалах Сталинградской (Волгоградской) области // Известия ВГПУ. 2018. № 7 (130). С.193–199.
8. Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Литературное наследие декабристов. Л.: Изд. «Наука», 1975 г., стр. 25–74.
9. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях / [Соч.] Н.И. Костомарова. – Санкт-Петербург : тип. К. Вульфа, 1860. – 214 с.
10. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке / Филипп Арьес; [Пер. с фр. яз. Я.Ю. Старцев]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 415 с.
11. Сальникова, А. А. Российское детство в XX веке: история, теория и практика исследования. К. : Казанский гос. ун-т, 2007. – 255 с.
12. Силко, В. Е. Теоретико-методологические подходы к пониманию категории «Свободное время» // Власть и управление на Востоке России. 2012. № 3. С. 1–9.
13. Сочинения [Текст] : в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1954. Т. 46. Ч. 2.

¹ Сталинградская правда. 20 августа 1955. № 197.

² Сталинградская правда. 20 сентября 1962. № 231.

Организация советским государством досуга детей в период летних школьных каникул в 1953–1964 годах

14. Суренская, М. С. Ю. М. Лотман о бытовом поведении в русской культуре XVIII в. // Аналитика культурологии. 2010. № 18. С. 56–60.
15. Теория праздного класса : перевод с английского / Т. Веблен ; вступ. ст. с. 5–56 С. Г. Сорокиной. – Москва : Прогресс, 1984. 367 с.
16. Харитоновна, А. Е. Основные этапы жилищного строительства в СССР // Вопросы истории. № 5. 1965. С. 50–64.
17. Черты социалистического образа жизни: быт городских рабочих вчера, сегодня, завтра / Л. А. Гордон, Э. В. Клопов, Л. А. Оников. – Москва : Знание, 1977. 159 с.
18. Чуркина, Н. И. Отечественные практики организации досуга детей в летний период (в первой половине XX века) // Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. № 6 (72). С. 162–174.
19. Lynd, R., Lynd, H. Middletown: A Study in Contemporary American Culture. N. Y.: Harcourt, Brace and Company. 1929. 550 pp.
20. Lynd, R., Lynd, H. Middletown in Transition: A Study in Culture Conflicts. New York: Harcourt, Brace and Company. 1937. 604 pp.
21. Lundberg, D. E., Leisure, N. Y., 1937. 369 pp.
22. Roberts, K. Leisure. Harlow: Longman, 1970. 133 pp.
23. Kaplan, M. Leisure in America: A Social Inquiry. John Wiley and Sons. 196. 350 app.

References:

1. Weil, P. Genis, A. (1996). *Mir sovetskogo cheloveka [The world of the Soviet man]*. Moscow. (In Russ.).
2. Bezrogov, V. G., Tendryakova, M. V. et al. (2013). «Gulyai tam, gde vse». *Istoriya sovetskogo detstva: opyt i perspektivy issledovaniya [“Walk where everyone is.” The history of Soviet childhood: experience and research prospects]*. Moscow: Russian State University for the Humanities. (In Russ.).
3. Gordon, L. A., Klopov, E. V. (1972). *Chelovek posle raboty. Sotsial’nye problemy byta i vnerabocheho vremeni [A an after work. Social problems of everyday life and extra-working hours]*. Moscow. (In Russ.).
4. Zabelin, I. E. (2005). *Domashnii byt russkikh tsarei v XVI i XVII stoletiyakh [The domestic life of the Russian tsars in the XVI and XVII centuries]*. Moscow: Publishing house AST: Transitkniga. (In Russ.).
5. Zaripova, D. M. (2012). Ideal sovetskogo rebenka: kul’turno-istoricheskii analiz [The ideal of a Soviet child: a cultural and historical analysis]. *Vestnik NGPU [Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin]*, 74–80. (In Russ.).
6. Leбина, N. B., Chistikov, A. N. (2003). *Obyvatel’ i reformy. Kartiny povsednevnoi zhizni gorozhan v gody nepa i khrushchevskogo desyatiletia [The philistine and the reforms. Paintings of citizens’ everyday life during the NEP and Khrushchev decades]*. St. Petersburg. (In Russ.).
7. Lipatov, A. V. (2018). Ekskursiya kak forma dosuga naseleniya v 1953–1964 gg.: na materialakh Stalingradskoi (Volgogradskoi) oblasti [Excursion as a form of leisure for the population in 1953–1964: based on the materials of the Stalingrad (Volgograd) region]. *Izvestiya VGPU [Izvestia Voronezh State Pedagogical University]*, 7 (130), 193–199. (In Russ.).
8. Lotman, M. (1975). Poetika bytovogo povedeniya v russkoi kul’ture XVIII veka [Criticism of everyday rule in Russian culture of the XVIII century]. In: *Literaturnoe nasledie dekabristov [The literary heritage of the Decembrists]*. Leningrad: Publishing House «Nauka» [«Science»], 25–74. (In Russ.).
9. Kostomarova, N. I. (1860). *Ocherk domashnei zhizni i nraov velikoruskogo naroda v XVI i XVII stoletiyakh [An overview of family life and customs of the Russian people in the XVI and XVII centuries]*. St. Petersburg: K. Vuly’s printing house. (In Russ.).
10. Aries, Ph. (1999). *Rebenok i semeinaya zhizn’ pri starom poryadke [The child and family life under the old order]*. Yekaterinburg: Ural State University Publishing House. (In Russ.).
11. Salnikova, A. A. (2007). *Rossiiskoe detstvo v XX veke: istoriya, teoriya i praktika issledovaniya [The Russian state in the XX century: history, theory and practice of research]*. Kazan: Kazan State University. (In Russ.).
12. Silko, V. E. (2012). Teoretiko-metodologicheskie podkhody k ponimaniyu kategorii «Svobodnoe vremya» [Theoretical and methodological approaches to understanding the category of “Leisure time”]. *Vlast’ i upravlenie na Vostoke Rossii [Power and administration in the East of Russia]*, 3, 1–9. (In Russ.).

Children's leisure activities organized by the Soviet State during the summer school holidays in 1953-1964

13. Marx, K., Engels, F. (1954). *Sochineniya [Essays]:* Vol. 46. Part 2. 2nd edition. Moscow: Gospolitizdat. (In Russ.).
14. Surenskaya, M. S., Lotman, M. M. (2010). Lotman o bytovom povedenii v russkoi kul'ture XVIII v [On the existence of government in Russian culture of the XVIII century]. *Analitika kul'turologii [Culture Analysis]*, 18, 56–60. (In Russ.).
15. Veblen, T. (1984). *Teoriya prazdnogo klassa : perevod s angliiskogo [The theory of the leisure class: translated from English]*. Moscow: Progress Publishing house. (In Russ.).
16. Kharitonova, A. E. (1965). Osnovnye etapy zhilishchnogo stroitel'stva v SSSR [The main stages of housing construction in the USSR]. *Voprosy istorii [Questions of history]*, 5, 50–64. (In Russ.).
17. Gordon, L. A., Klopov, E. V., & Onikov, L. A. (1977). *Cherty sotsialisticheskogo obraza zhizni: byt gorodskikh rabochikh vchera, segodnya, zavtra [Features of the socialist way of life: the life of urban workers yesterday, today, tomorrow]*. Moscow: Publishing house «Znanie [Knowledge]». (In Russ.).
18. Cherkina, N. I. (2020). Otechestvennye praktiki organizatsii dosuga detei v letnii period (v pervoi polovine XX veka) [Paternal practices of organizing assistance to children in the summer (at the beginning of the 20th century)]. *Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika [State and foreign pedagogy]*, 6 (72), 162–174. (In Russ.).
19. Lind, R., Lind, H. (1929). *Middletown: A Study of Modern American culture*. New York: Harcourt, Brace and Company.
20. Lind, R., Lind, H. (1937). *Middletown in Transition: A Study of cultural conflicts*. New York: Harcourt, Brace and Company.
21. Lundberg, D. E. (1937). *Leisure*. New York.
22. Roberts, K. (1970). *Leisure*. Harlow: Longman.
23. Kaplan, M. (1960). *Leisure in America: a social study*. New York: John Wiley and Sons.